

MEDIAMATNLARNING JANRIY XUSUSIYATLARI

Ganiyeva Dilfuzaxon Qodirjon qizi

dilfuzaganiyeva57@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397896>

ANNOTATSIYA

Ommaviy muloqotda media – ommaviy axborot vositalari ma’lumotlarni yetkazish, saqlash uchun foydalaniladigan aloqa vositalari hisoblanadi. Bosma axborot vositalari, nashriyot, fotografiya, kino, radioeshittirish, raqamli media va reklama matnlari mediamatn janrlari deb talqin qilinadi va ularni xususiyatlarini aniqlash va tahlil aniqlash tilshunoslar oldida dolzarb masalaga aylanmoqda.

Kalit soʻzlar: bosma axborot vositalari, reklama, media, mediamatn.

Bugun biz axborot almashinuvi yuqori darajaga koʻtarilgan davrda yashamoqdamiz. Bu esa oʻz oʻrnida ma’lumotlarni turli tillarda qabul qilish ehtiyojini yaratmoqda. Oʻtgan asrlarda ma’lumotlar yetkazish va qabul qilish birmuncha soddaroq koʻrinishda boʻlgan boʻlsa, ushbu asrga kelib texnika, texnologiya rivoji sabab yuqori darajaga koʻtarildi. Media ya’ni ommaviy axborot vositalarining birgina oʻzi keng koʻlamli kommunikatsiya vositalari bilan, ommaviy muloqotda yetakchi oʻringa chiqdi. Kundalik hayotimizni media sanoatisiz tasavvur etish mushkul boʻlib qoldi.

Umumiy foydalanishda “janr” atamasi oddiygina “tur”ni bildiradi va u koʻpincha media mahsulotning har qanday oʻziga xos toifasiga nisbatan erkin qoʻllaniladi. Bu janr har qanday ommaviy axborot vositasini izchil va samarali ishlab chiqarishga yordam beradigan amaliy vosita sifatida koʻrib chiqarilishi mumkin va uning ishlab chiqarilishini oʻz auditoriyasi bilan bogʻlaydi. Bu alohida media foydalanuvchilariga oʻz tanlovlarini rejalashtirishda yordam berganligi sababli, uni ishlab chiqaruvchilar va iste’molchilar oʻrtasidagi munosabatlarni tartibga solish mexanizmi sifatida ham koʻrib chiqish mumkin. Media tadqiqotlari atamalarida bu ma’lum bir taxminiy xususiyatlarga ega boʻlgan mediamatn turiga ishora qiladi.

“Janr” soʻzi fransuz tilidan olingan boʻlib, “mehribon”, yoki “tur” degan ma’noni anglatadi. Janr – bu turli xil media shakllarini toifalarga guruhlash mumkin boʻlgan tizim boʻlib, ular har bir toifa yoki sinfga ma’lum konventsiyalar, normalar toʻplami bilan belgilanadi. S. Nealee janr konseptiyasini oʻrganayotgan asosiy nazariyotchi boʻlib, u “janrlar- takrorlash va farqlanish xususiyatlariga ega” deb ta’kidlaydi.

Turli mediamatnlarida ularning janrini belgilaydigan kodlar va konventsiyalar mavjud va barcha janrlar kodlar va konventsiyalar bilan belgilanadi. “Kod” – bu biror narsani (gʻoya yoki tushunchani) ifodalash uchun ishlatiladigan belgilar tizimidir. Alifbo eng mashhur koddir. Harflar birikmasi orqali biz ma’noni bildiruvchi soʻzlarni hosil qilamiz. Ranglar ham ma’no ifodalovchi kod deyishimiz mumkin, masalan, *svetofor ranglari, toʻy uchun oq, dafn marosimi uchun qora*. “Konventsiya” – ma’lum bir janrga xos boʻlgan tipik xususiyatdir. Masalan, *qahramonlar, hikoyalar chizigʻi, sozlash, musiqa va ovoz effektlari va boshqalar*. Konventsiya atamasi meʼyoriy qadriyatlarini takrorlash va mustahkamlashni anglatadi. Har qanday janrning taʼsiri faqat media mahsulot haqida oldingi asosiy bilim va tushunchalarni mavjud boʻlganda mumkin. Janr- musiqa va kinodan tortib, jurnal va kitoblargacha boʻlgan atamadir. Janrlar turli xil ommaviy axborot vositalariga nisbatan qoʻllanishi mumkin.

H.Jenkinsonning yozishicha “barcha asarlar ixtiro va konventsiya aralashmasidan tugʻiladi”, ommaviy axborot vositalari raqamlashtirish tufayli tomoshabinlar endi janrlarni boshqarish

va janr rivojlanishiga hissa qo'shishlari mumkin. R.Fiske esa janrning qurilish bloklarini o'rganadi, u barcha janrlarning tomoshabinlar o'qiydigan o'ziga xos kodlari va konventsionalari mavjudligini aniqlaydi. Uning ta'kidlashicha "janr ishlab chiqaruvchilarga ham, tomoshabinlarga ham qulaylik yaratish uchun madaniyatimizda aylanib yuradigan matnlar va ma'nolarning keng doirasiga ma'lum tartibni tuzishga harakat qiladi. Quyida asosiy kod va konvensiyalarni ko'rishimiz mumkin:

Hikoya – film yoki teledasturda ma'lum janrlar bilan bog'liq syujet qurilmalari, vaziyatlar, personajlar va aktyorlar orqali hikoya qilinadi. Jurnallar va gazetalar kabi boshqa bosma matnlar hikoyani o'z ichiga oladi jurnal va gazetalaridagi hikoya muqova dizayni va barcha tarkibni, jumladan, munnajimlar bashorati, o'quvchilarning xatlari va reklamalarni o'z ichiga oladi. Veb-saytlarda shuningdek, foydalanuvchi veb-sayt ichida sahifadan sahifaga o'tishi bilan o'sib boruvchi hikoya mavjud.

Ikonografiya – bu sahnaga kiritilgan barcha narsa va uning qanday sahnalashtirilganligi yoki tartibga solishidir. Bunga dekoratsiya rekvizitlar kostyumlar yorug'lik va odamlar yoki qahramonlar kiradi.

Vizual kodlar – turli xil kamera tasvirlari, burchaklar, harakat va boshqa visual elementlardan foydalanish orqali janrni aniqlashda yordam beradi.

Ekstremal yaqinlik – ekstremal yaqinda suratga olish ham harakatlantiruvchi tasvirda, ham bosma matnlarda mavzu yoki obyektning alohida jihatiga masalan, tish pasatasi reklamasida kimningdir tabassumiga yoki qo'rqinchli filmidagi qo'qqib ketgan qahramonning ko'ziga e'tobor qaratish uchun ishlatiladi.

Janrlar turli xil ommaviy axborot vositalarini o'zlari baham ko'rgan xususiyatlarga ko'ra turli toifalarga ajratadi, masalan, hikoyalar, sozlamalar, qahramonlar va mavzular. Xususan janrlarni filmlarga, filmlarni esa ma'lum bir janrga mansub deb tasniflash mumkin. Janrlar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin bo'lgan konvensiyalar bilan belgilanadi, yangilari ixtiro qilinadi, shuningdek eskilari o'zgartiriladi yoki yangilanadi. Xabarlarini katta auditoriyaga ommaviy tarqatish texnologiyasi sifatida belgilangan ommaviy axborot vositalari insoniyat tarixidagi yaqinda paydo bo'lgan hodisadir. Uzoq vaqt davomida 15-asrda ixtiro qilingan bosib chiqarish texnologiyasi bunday yutuqlarga qodir bo'lgan yagona vosita edi. Turli funksiyalarni bajarish uchun turli xil matbuot janrlari yaratilgan (ko'rsatma, maxsus ma'lumot, ta'lim, ko'ngilochar, maslahat, reklama). Jurnal juda ko'p kichik turlarga bo'lingan. XIX-asr oxirida qo'shilgan yangi ommaviy axborot vositalari (kino, elektron ommaviy axborot vositalari) ijtimoiy aloqalarni yanada rivojlantirdi. Ommaviy axborot vositalarining har qanday janrining umumiy va asosiy elementi bu media matnidir ikkilamchi mahsulot - radio uchun tabiatan qimmatli artefakt yoki video hikoya ekanligidadir. Shuning uchun janr millatini aniqlashda ommaviy axborot vositalari, ko'plab tadqiqotlar ommaviy axborot vositalarining zamonaviy funksiyalaridan kelib chiqadi, funktsiya janr tuzilishidan ustun turadi va shuning uchun birlamchi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda tez suratlar bilan rivojlanayotgan media sanoati o'z ko'lamini kengaytirgan holda, medianing janrlari soni ortishiga ularning tipik xususiyatlari va funksiyalarini aniq bir maqsadga yo'naltirish uchun xizmat qilishini, ommaviy kommunikatsiya rivojlantiradi. Media janrlaridan foydalanishning zamonaviy amaliyoti va ularni nazariy tekshirish shuni ko'rsatdiki, mediamahsulotning asosiy strukturaviy omili uning funktsionalligidir.

References:

1. Dobrosklonskaya T. Rozhdestvensky "Theory of Rhetoric" as The Foundation for Studies of Language in the Media. 'Russia Evolution: Russian Reflections': A conference on the work of Yuri Rozhdestvensky: his contribution to linguistics, rhetoric, communication theory, semiotics, poetics and narratology. 2017
2. Fleming. E. What are mediatext types? <https://sidmartinbio.org>
3. Flizok R. Metn Tipleri. <https://www.wege.edebiyat.org>.
4. Красноярова О.В. Текст и медиатекст: проблема и дифференциации понятий. // Вопросы теории и практики журналистики. 2013, Т.4 .№1 86-88 с.
5. Korner J. The Scope of Media Linguistics. // BAAL Newsletter, 1998
6. Luginbuhl M. Medialinguistics: On Mediality and Culturality. // 10plus1: Living Linguistics. 2015.-№ 1 p 7-8.

